

Factores que inciden en la calidad de la Educación Superior pública en Guatemala

Factors that influence the quality of public higher education in Guatemala

José Abraham González-Lemus

✉ abragol@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0001-6154-4314>

Universidad de San Carlos, Guatemala.

Resumen

La presente investigación aborda la calidad educativa universitaria pública en Guatemala y describe la situación actual de la calidad educativa superior en la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El objetivo de la misma es describir la calidad educativa superior e identificar los actores y factores que inciden en la calidad educativa en la Facultad de Ciencias Económicas. El enfoque fue de carácter cuantitativo y estuvo orientada a dar respuesta a las interrogantes y vinculada con la problemática identificada; asimismo, se consideró el subtipo descriptivo explicativo, en el cual el fenómeno de estudio responde a las explicaciones tanto teóricas, como prácticas. Los resultados obtenidos fueron por medio del muestreo estadístico, utilizando como principal instrumento la encuesta, la cual se trasladó a estudiantes, docentes y autoridades académicas/administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas.

Palabras clave: calidad educativa, enseñanza superior, universidad pública

Abstract

This research addresses the quality of public university education in Guatemala and describes the current status of higher education quality in the Faculty of Economics at the University of San Carlos of Guatemala. The objective is to describe the quality of higher education and identify the actors and factors that influence educational quality in the Faculty of Economics. The approach was quantitative and oriented toward answering questions and linked to the

identified problems. The descriptive-explanatory subtype was also considered, in which the phenomenon under study responds to both theoretical and practical explanations. The results were obtained through statistical sampling, using a survey as the main instrument, which was administered to students, faculty, and academic/administrative authorities of the Faculty of Economics.

Keywords: educational quality, higher education, public university

Introducción

La calidad educativa superior pública es una función esencial del que hacer institucional que hace posible lograr sus objetivos y ligada a las actividades que realiza cualquier institución de educación superior; sin embargo, esta función se ha permeado debido a la exigencia de estándares educativos modernos, vinculados principalmente al perfil del docente, programas de estudio, pensamiento crítico e investigación del estudiante, tecnología, infraestructura y la atención administrativa y servicios, lo cual coloca a prueba a la Universidad actual.

El estudio permitió establecer el modelo de regresión utilizando como variable dependiente: *ImportProfes* (Importancia para el Profesional sobre la Calidad Educativa); y como variables independientes: *ConoactCE* (conocimiento de la calidad educativa), *AcaDoct* (academia del docente), *ExpDoct* (experiencia del docente), *PedagDoct* (pedagogía del docente), *ContCurs* (contenido de los cursos), *PenEst* (pensum de estudios), *EstudCasos* (estudio de casos), *PenEsAbiCer* (pensum abierto/cerrado de la carrera), *AnCuesProbl* (análisis y cuestionamiento de problemas), *InvestCurs* (investigación en los cursos), *UsoTecnol* (uso de tecnología), *Infraest* (infraestructura), *Audiovis* (recursos audiovisuales), *AtencAdm* (atención administrativa), *MantLim* (mantenimiento y limpieza en general), *CEFACE* (calidad educativa Facultad de Ciencias Económicas)¹, *SEXO*.

Los actores identificados fueron los estudiantes, docentes y autoridades académicas/administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La investigación planteó como objetivo describir la calidad educativa superior e identificar los actores y factores que inciden en la calidad educativa y su percepción en la Facultad de

¹En cursiva aparece la abreviatura de la variable (utilizada en el Modelo) y en paréntesis la descripción completa de la variable.

Ciencias Económicas; y como hipótesis: La calidad de la educación superior en la Facultad de Ciencias Económicas presenta como principales factores el inadecuado perfil docente; la falta de actualización en los programas de estudio; la escasa promoción del pensamiento crítico y la limitada capacidad de investigar en los estudiantes; el uso insuficiente de la tecnología; la precaria infraestructura y la deficiente atención administrativa y servicios; lo cual refleja una percepción de desaprobación sobre la calidad en la educación superior pública.

El enfoque de la investigación fue de carácter cuantitativo, considerando el proceso de análisis de los datos para comprobar o refutar la hipótesis. Asimismo, se enmarcó bajo el paradigma positivista, el cual orienta a la realidad como una situación única asociada a la investigación cuantitativa, lo que permite la formulación de la hipótesis por medio de la estadística, asegurando la proyección de los resultados en contraste con la realidad, como señala Ramos (2015).

El diseño de la investigación fue de campo, orientada a dar respuesta a las interrogantes y vinculada con la problemática, con el propósito de explicar las causalidades. Asimismo, se planteó el subtipo descriptivo explicativo, en donde el fenómeno en estudio responde a las explicaciones tanto teóricas como prácticas, atendiendo a los principales factores que originan el comportamiento de las variables de estudio desde los ámbitos espacial y temporal.

Los resultados obtenidos fueron por medio del muestreo estadístico, y se utilizó como método de recolección de información, la encuesta, la cual fue trasladada a estudiantes, docentes y autoridades académicas/administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas. La encuesta fue validada por cinco expertos en educación y se formuló *google forms*² con veinte (20) preguntas cerradas (1 dicotómica, 1 de selección y 18 de valoración –escala Likert –), luego, la misma encuesta, se trasladó electrónicamente a los actores de la Facultad de Ciencias Económicas: estudiantes (384), docentes (188) y autoridades académicas/administrativas (42), de las cuales se obtuvieron 614 respuestas (observaciones).

Se estima que la Facultad de Ciencias Económicas, tiene 19,000 estudiantes; 310 docentes titulares; y 47 autoridades académicas/administrativas. El número de encuestas se estableció por medio del muestreo aleatorio simple (probabilístico), considerando un nivel de confianza

²Plataforma electrónica de formularios de Google.

del 95 %, y error de estimación máximo aceptado del 5 %; estableciendo una muestra de: 377 estudiantes; 172 docentes y 42 autoridades académicas/administrativas.

Desarrollo

Factores que inciden en la calidad de educación superior pública en Guatemala

El siglo XXI ha propiciado un nuevo paradigma en la sociedad, un modelo en el cual la información interpretada como conocimiento, aparece como factor clave en el desarrollo económico, político y social de la nueva era.

La educación superior en América Latina, en la década de 1990 experimentó un seguimiento puntual a la calidad educativa, al reconocer en ella la principal herramienta para responder a las exigencias y demandas educativas en un contexto marcado por desafíos propios, como consecuencia de la globalización. Al respecto, Beck (1999) afirma que en el mundo globalizado se le atribuye un lugar especial al conocimiento, aduciendo que es tendiente a valorar de forma creciente el avance teórico y la innovación tecnológica, por lo que la inversión en la formación e investigación se vuelve indispensable para la reproducción del sistema social y económico.

En el marco de la globalización, la educación superior en América Latina enfrenta la necesidad de una convergencia y articulación de sus sistemas, así como la construcción y consolidación del espacio latinoamericano de educación superior, aspectos importantes ante la fragmentación y diversificación institucional en la educación superior. De acuerdo con Mora (1991), existe una categorización de los factores que afectan mayormente a la calidad de las universidades: i) Características asociadas a los alumnos; ii) Índices referentes al funcionamiento; iii) Las instituciones; y, iv) Factores asociados a los resultados del proceso.

Educación superior

La educación superior está conformada por los “programas educativos posteriores a la enseñanza secundaria, impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes del país y/o sistemas reconocidos de homologación” (UNESCO 1998, p.30).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (1998), la educación superior está conformada por los programas

educativos “*posteriores a la enseñanza secundaria*”, impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes del país y/o sistemas reconocidos de homologación.

Se considera que la educación tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los individuos para su integración a la sociedad como seres que sean capaces de regular el *status quo* y a la vez puedan transformar la realidad social en pro de los valores vigentes en un momento histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior es “la formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” (Ibañez 1994, p.99).

Calidad en la educación

La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una organización: el producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación del servicio o bien, entenderse como una corriente de pensamiento que impregna a toda la organización. El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y ha dado lugar a que tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control hayan variado al momento actual, cuando la calidad se configura como un modelo de gestión y un estilo de dirección implantado en las organizaciones.

Puede indicarse que la calidad es un valor que requiere definirse en cada situación y no puede entenderse como un valor absoluto. En ese sentido, los significados que se le atribuyen a la calidad de la educación dependerán de la perspectiva social desde la cual se hace, de los sujetos que la enuncian y desde el lugar en que se hace.

Inicialmente, la calidad en la educación se asociaba con aspectos materiales o el gasto económico del estudiante para sus estudios, así como la cantidad de apoyo no dedicado a la docencia, pero sí utilizado desde la perspectiva institucional que, si consideraba las provisiones otorgadas, el presupuesto invertido en las instalaciones de los edificios educativos, y se procuraba establecer una relación entre la eficacia y la acción, pero principalmente con su eficiencia. Actualmente, este concepto ha cambiado significativamente, incorporando más elementos de análisis.

Afirmaciones como que calidad es competitividad no son aceptadas dentro de la comunidad

académica. Aunque se entienda la competencia como parte de la calidad, no se convierte en elemento esencial dentro de los procesos académicos desarrollados en el ámbito universitario, debido a que esta concepción dejaría fuera aspectos claves de las funciones sustantivas de la educación. También otro concepto de calidad, no aplicable a la educación es el relacionarlo como satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, porque puede entenderse dentro del ámbito universitario como calidad de empresa que busca satisfacer al cliente.

Derivado de lo anterior, la calidad en la educación se amplía a sectores representados de la comunidad académica, algunos autores al referirse al tema de la calidad en la educación, la sitúan en dos perspectivas diferentes: el primero planteado sobre cuáles son las metas educativas; y el segundo es, cómo llegar a ellas, enfocado en la formación integral de la persona.

Al respecto Pérez (2005), indica:

(...) la educación de calidad es aquella que aborda la formación integral de las personas, concretada en su capacitación para darse un proyecto personal de vida, socialmente valioso, y ser capaz de, libremente, llevarlo a la práctica en las diversas situaciones y problemas que deberá afrontar a lo largo de su vida. (p.17)

Por su lado, De la Orden (2009), contempla la eficacia, eficiencia y funcionalidad: En síntesis, lo que genéricamente denominamos calidad de la educación según esta teoría, se identifica con un complejo constructo explicativo de valoraciones, apoyado en la consideración conjunta de tres dimensiones interrelacionadas: funcionalidad, eficacia y eficiencia, expresión, a su vez, de un conjunto integrado de relaciones de coherencia entre los componentes básicos de la educación en general o de una institución educativa concebidas como un sistema. (p.29)

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, propone asociar a la definición el concepto social, indicando que la calidad es inseparable de la pertinencia social y define la garantía de calidad en educación como un examen sistemático de los programas educativos con el propósito de velar por el mantenimiento de criterios aceptables en materia de enseñanza, becas e infraestructura.

En la misma perspectiva, la Organización de Estados Iberoamericanos asocia el concepto al crecimiento y desarrollo social, lo cual deja en evidencia en el documento Metas Educativas 2021. Según Carneiro, et al. (2021), los desafíos de las TIC para el cambio educativo:

La función que el aprendizaje y la educación tienen en la sociedad es una constante que a lo largo de los años se ha ido poniendo de manifiesto con más fuerza a través de diversos medios y adoptando diferentes formas. Hoy día nadie duda de que el conocimiento se consolida como un elemento central, origen y motor del desarrollo y del crecimiento social. Lograr una educación de calidad y accesible a todos es, por tanto, uno de los retos principales de la sociedad iberoamericana en la actualidad. (p.155)

De lo anterior, se concluye que la calidad en la educación incluye múltiples factores para su valoración, y supone el desarrollo de una cultura organizacional relación entre cultura organizativa y cultura individual-profesional-social, encaminada a la evaluación y mejoramiento continuo. Lo anterior implica la determinación de políticas, programas, estrategias, proyectos, acciones y recursos –principalmente financieros– que integrados, promuevan el cumplimiento de postulados institucionales sobre el ideal de la excelencia académica. Esto en adición a componentes a nivel institucional como la estructura, los procesos y mecanismos que corresponden al quehacer educativo.

Calidad de la educación superior

Considerando lo abordado en la calidad de la educación que contempla la eficacia, eficiencia y funcionalidad, asimismo que, para su valoración, supone el desarrollo de una cultura organizativa y social, encaminada al mejoramiento continuo. De lo cual implica la determinación de políticas, programas, estrategias, proyectos, acciones y recursos que integrados, promuevan el cumplimiento de postulados institucionales; el concepto asociado ahora, a la calidad en la educación superior, se define como el sumario de características que permiten reconocer un programa académico institucional y lo relativo entre la situación real en la prestación del servicio y la forma deseable que correspondería según su naturaleza.

En ese contexto la calidad en la educación incluye el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la evaluación y el mejoramiento continuo y permanente, y de la innovación, del

despliegue de políticas, programas, estrategias, proyectos, acciones y recursos que, integrados en planes de desarrollo, promuevan el cumplimiento de los enunciados de la misión y del ideario de excelencia académica universitaria.

La Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (2004), define en su glosario el término de calidad, específicamente para la educación superior:

Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la Educación Superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. (...) Para medirse adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. Cada parte puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone la calidad global. No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide más con dos aspectos: (a) formación de las personas que terminan el programa, y (b) capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación y la planificación de ese cambio así como la operativización de estrategias para el cambio institucional. (...) Dentro de estos factores destacamos aspectos tales como la evaluación de la docencia, la gestión académico-administrativa, el aprendizaje de los estudiantes, los resultados sobre la base de sus egresados, el desarrollo del pensamiento crítico, el aprendizaje para toda la vida y la proyección propia de la universidad según su planeamiento. (p.15)

Es por ello que la calidad en la educación superior debe representar la estrategia permanente, pertinente y participativa, y se constituye en una función imperativa de calidad en el sistema educativo de los países, que cada día es exigida por los mismos beneficiados directos de la educación superior.

Reviste de mayor importancia que las instituciones de educación superior posean políticas y programas estratégicos que formalicen sus procesos de autoevaluación y autorregulación, cuya expresión sea visible ante la sociedad y el mundo académico, en el que exista el compromiso permanente de renovación, de mejoramiento continuo y permanente, de innovación y modernización.

Según autores como: Moscoso et al. (2025); Agudelo et al. (2023); Ramos et al. (2023); García et al. (2023); Marichal et al. (2023, 2021; 2019; 2017); Barrientos et al. (2019) el liderazgo educacional desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de la educación superior pública en Guatemala, al incidir directamente sobre factores determinantes como la gestión institucional, la formación y compromiso del cuerpo docente, la pertinencia curricular, la equidad en el acceso, la gobernanza universitaria y la vinculación con el entorno social.

Un liderazgo transformacional y participativo puede impulsar procesos de cambio orientados al fortalecimiento académico, la innovación pedagógica, la rendición de cuentas y la internacionalización al respecto autores como Domínguez et al. (2024); Navarro et al (2022); Marichal et al. (2023, 2021) y Misas et al. (2022) en sus investigaciones destacan la necesidad de influir en otros para el logro de la calidad de la educación.

Visión internacional de la calidad en educación superior

La UNESCO (1998) establece que la calidad de la educación superior como un concepto pluridimensional comprende todas sus funciones y actividades: a) Enseñanza y programas académicos, b) Investigación y becas, c) Personal, d) Estudiantes, e) Edificios, f) Instalaciones, g) Equipamiento, h) Servicios a la comunidad; y i) Servicios universitarios. Asimismo, describe que la calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión internacional: a) Intercambio de conocimientos, b) Creación de sistemas interactivos, c) Movilidad de los docentes y estudiantes; y d) Proyectos de investigación internacionales.

De lo anterior, puede indicarse que la calidad de la educación superior, es el resultado armónico de los componentes del sistema, entre ellos: a) Dirección de calidad, b) Calidad de los currículos, c) Calidad de los estudiantes, d) Calidad de los docentes e investigadores, e) Calidad de la infraestructura; y f) Calidad de los ambientes internos y externos.

Las instituciones encargadas de la educación superior, tienen un compromiso y la responsabilidad social, definida como bien público, que corresponde tanto a la sociedad como al Estado de enfrentarse a la complejidad de los nuevos desafíos mundiales, avanzando en la comprensión de los problemas multifacéticos por medio de la dimensión científica, social, económica y cultural. Le concierne en todos sus aspectos a la educación superior asumir el liderazgo social

para la creación de conocimiento, principalmente de carácter científico, que permita resolver problemas que se presentan a nivel país y mundial, según las capacidades, principalmente como la pobreza, salud pública, cambio climático, energía renovable, entre otros.

Finalmente, los niveles de calidad también dependen del tipo de agente social que intervenga en la aplicación y de los resultados de la evaluación de la educación superior. En este sentido, se pueden establecer tres grupos: i) El Estado, que está comprometido con los perfiles de los egresados respecto a la empleabilidad y su aportación a la sociedad; ii) La comunidad académica en la que confluyen diferentes intereses durante el proceso de la formación del conocimiento, tanto en aspectos propios de la ciencia como en la formación integral; y, iii) El mercado que se oferta, que por ser un espacio de condiciones cambiantes varían de igual manera los condicionamientos de calidad como las preferencias de los usuarios (González, 2004).

Resultados

Luego de ordenar, depurar, clasificar y analizar la información se observó que la base de datos contiene 614 observaciones, 20 variables y 57,102 marcadores o elementos. Asimismo, indicar que, para mejorar la base de datos, fue necesario renombrar las variables. Las variables explicativas con mayor media aritmética son: *ExpDoct* (*Experiencia Docente*) = 9.214984; *EstudCasos* (*Estudio de Casos*) = 9.192182; *PedagDoct* (*Pedagogía Docente*) = 9.118893; *AcaDoct* (*Academia Docente*) = 9.022801; y *AnCuesProbl* (*Análisis y Cuestionamiento de Problemas*) = 8.962541, sobre el total de 614 observaciones.

Considerando la base de datos descrita anteriormente, utilizando el programa *Stata*, en la siguiente Figura se observa que, el modelo de regresión tiene R -cuadrado = 0.5529, y R -cuadrado, ajustado = 0.5338, lo cual es aceptable considerando que este debe aproximarse a 1 (rango de 0 a 1); también se confirma lo expuesto al observarse el valor $\text{Prob} > F = 0.0000$, refleja un valor de significancia aceptable.

Asimismo, en la Figura se observan las variables explicativas utilizadas para el modelo, considerando como variable dependiente: Importancia que tiene para el Profesional la Calidad Educativa (*ImportProfesCE*), sin embargo, en la revisión del modelo, fue necesario examinar

el efecto de las variables del actor de la Facultad de Ciencias Económicas (*ACTOR_FACE*) con tres (3) categorías y Factor de Incidencia (*FACTOR_INCID*), con siete (7) categorías por medio del comando *dummy y generate*; asimismo, fue necesario depurar otras categorías por no tener incidencia en el modelo.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	614
Model	753.476655	25	30.1390662	F (25, 588)	=	29.08
Residual	609.397938	588	1.03639105	Prob > F	=	0.0000
Total	1362.87459	613	2.22328645	R-squared	=	0.5529
				Adj R-squared	=	0.5338
				Root MSE	=	1.018

ImportProfesCE	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ConoactCE	.0341368	.0271449	1.26	0.209	-.019176	.0874497
AcaDoct	.30452	.0498073	6.11	0.000	.2066981	.4023419
ExpDoct	.2063206	.0431925	4.78	0.000	.1214902	.291151
PedagDoct	.1456258	.0546369	2.67	0.008	.0383186	.252933
ContCurs	-.002538	.0365083	-0.07	0.945	-.0742406	.0691646
PenEst	-.073522	.033223	-2.21	0.027	-.1387722	-.0082717
EstudCasos	.0127437	.0462307	0.28	0.783	-.0780536	.1035411
PenEstAbiCer	-.0642178	.0226885	-2.83	0.005	-.1087783	-.00196574
AnCuesProbl	-.0174093	.0408827	-0.43	0.670	-.0977033	.0628846
InvestCurs	.0041711	.0233322	0.18	0.858	-.0416535	.0499957
UsoTecnol	.1151955	.0349508	3.30	0.001	.0465519	.1838392
Infraest	-.0712619	.0245249	-2.91	0.004	-.119429	-.0230949
Audiovis	-.0385883	.04457279	-0.84	0.399	-.1283982	.0512216
AtencAdm	-.0555323	.026268	-2.11	0.035	-.1071228	-.0039417
MantLimpGen	.0595246	.0360383	1.65	0.099	-.0112548	.1303041
CEFACE	.1158659	.0298137	3.89	0.000	.0573115	.1744203
SEXO	0.71564	.1013321	0.71	0.480	-.1274529	.270581
ACTOR_FACE	.6652633	.1121449	5.93	0.000	.4450099	.8855167
dACTOR_FACE2	.9394017	.131917	7.12	0.000	.6803159	1.198488
FACTOR_INCID	.1356292	.0587621	2.31	0.021	0.0202201	.2510382
dFACTOR_INCID2	.7648402	.2906677	2.63	0.009	.193967	1.335713
dFACTOR_INCID3	.2375034	.2334272	1.02	0.309	-.2209493	.695956
dFACTOR_INCID4	-.1342969	.1900873	-0.71	0.480	-.5076297	.2390359
dFACTOR_INCID5	-.2564286	.1744009	-1.47	0.142	-.5989531	.0860959
dFACTOR_INCID6	.163533	.4916941	0.33	0.740	-.8021574	1.129223
_cons	.5503172	.5789088	0.95	0.342	-.5866636	1.687298

Figura 1

Datos Modelo de Regresión. Reporte de Stata Statistics/Data Analysis 15.1 StataCorp.

En la Figura anterior se observa que las variables con mayor incidencia (correlación) sobre la variable dependiente son: $dACTOR_FACE2$ (Actor Facultad: 0 otras variables y 1 docente) = 0.9394017; $dFACTOR_INCID2$ (Factor Incidencia: 0 otras variables y 1 investigación) = 0.7648402; $ACTOR_FACE$ (Actor Facultad: 0 otras variables y 1 estudiante) = 0.6652633; $dFACTOR_INCID3$ (Factor Incidencia: 0 otras variables y 1 pensamiento crítico estudiantes) = 0.2375034; y $ExpDoct$ (Experiencia docente) = 0.2063206.

Teniendo en cuenta los ajustes al modelo, las pruebas realizadas y los residuos estandarizados, se presenta el Modelo de Regresión comprimido para el presente estudio, de la forma siguiente:

$$ImportProfesCE = 0.5503172 + [\text{coeficiente de la variable explicativa}] * [\text{variable explicativa}]$$

De acuerdo con los resultados, los factores con mayor incidencia en la calidad educativa de la Facultad de Ciencias Económicas son: Pensum de estudios (4) tiene 206 frecuencias, equivalente al 33.55 %; Perfil docente (5) tiene 190 frecuencias, equivalente al 30.94 %; Pensamiento crítico del estudiante (3) tiene 106 frecuencias, equivalente al 17.26 %; Investigación (2) tiene 55 frecuencias, equivalente al 8.96 %; y Tecnología (7) con 38 frecuencias, equivalente al 6.19 %.

Los estudiantes de la Facultad le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, al pensum de estudios (Promedio 0.67), por sobre las demás variables: perfil del docente, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.60). Consideran como factor de incidencia en la calidad educativa superior, el pensum de estudios.

En el caso de los docentes de la Facultad, estos no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, al pensum de estudios (Promedio 0.295), por sobre las demás variables: perfil del docente, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.31). Para el caso de las autoridades académicas y administrativas de la Facultad, no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, el pensum de estudios (Promedio 0.029), por sobre las demás variables: perfil del docente, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.088).

En el caso del perfil docente, los estudiantes de la Facultad, no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior (Promedio 0.60), por sobre las demás variables: pensum estudios, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.65). los docentes de la Facultad no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, al perfil del docente (Promedio 0.293), por sobre las demás variables: pensum estudios, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.310).

Las autoridades académicas y administrativas de la Facultad, le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, al perfil del docente (Promedio 0.126), por sobre las demás variables: pensum estudios, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.042).

En relación al pensamiento crítico, los estudiantes de la Facultad, no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior (Promedio 0.61), por sobre las demás variables: perfil del docente, pensum estudios, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.63). En el caso de los docentes de la Facultad, le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, al pensamiento crítico de los estudiantes (Promedio 0.33), por sobre las demás variables: perfil del docente, pensum estudios, investigación, tecnología, infraestructura y servicios (Promedio 0.28).

En el tema de la tecnología, los estudiantes de la Facultad, le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, a la tecnología (Promedio 0.77), por sobre las demás variables: perfil docente, pensum estudios, pensamiento crítico del estudiante, investigación, infraestructura y servicios (Promedio 0.62).

Los docentes de la Facultad, no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, a la tecnología (Promedio 0.23), por sobre las demás variables: perfil docente, pensum estudios, pensamiento crítico del estudiante, investigación, infraestructura y servicios (Promedio 0.28). Y las autoridades académicas y administrativas de la Facultad, no le conceden un valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, a la tecnología (Promedio 0.73), por sobre las demás variables: perfil

docente, pensum estudios, pensamiento crítico del estudiante, investigación, infraestructura y servicios (Promedio 0.00).

Finalmente, los actores encuestados: estudiantes, docentes y autoridades académicas y administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ante la pregunta de ¿Cómo valora la calidad educativa en la Facultad de Ciencias Económicas? del total, las valoraciones más altas fueron: el 20.52 % valoró en 8 de 10; el 19.54 % en 7 de 10; y el 14.82 % en 5 de 10. Los resultados obtenidos reflejan una valoración de la calidad educativa en la Facultad de Ciencias Económicas, muy dispersa. Al agruparse los resultados, se puede indicar que: el 59.93 % valoró entre 7 y 10, de 10; y el 40.07 % entre 1 y 6, de 10; por lo que existe, según los actores, una baja pero aceptable calidad educativa en la Facultad de Ciencias Económicas.

Conclusiones

El estudio establece como variables de mayor media aritmética: *ExpDoct* (Experiencia Docente); *EstudCasos* (Estudio de Casos); *PedagDoct* (Pedagogía Docente); *AcaDoct* (Academia Docente); y *AnCuesProbl* (Análisis y Cuestionamiento de Problemas). Los factores con mayor incidencia en la calidad educativa de la Facultad de Ciencias Económicas son: Pensum de estudios, Perfil docente, Pensamiento crítico del estudiante, Investigación y Tecnología.

Las variables con mayor correlación fueron: *ImportProf-E* (Importancia para el Profesional sobre la Calidad Educativa); *PedaDoct* (Pedagogía Docente); *AcaDoct* (Academia del Docente); y *ExpDoct* (Experiencia Docente); *UsoTecnol* (Uso de la Tecnología). El estudio permitió determinar el modelo de regresión, considerando como variable dependiente: *ImportProfes* (Importancia para el Profesional sobre la Calidad Educativa) y todas las variables explicativas.

Lo anterior permite establecer el modelo de regresión (comprimido): *ImportProfesCE* [coeficiente de la variable explicativa]*[variable explicativa]. En relación al pensum de estudios, para los estudiantes de la Facultad, se concede mayor importancia en la calidad educativa a esta variable, por sobre las demás variables: perfil del docente, pensamiento crítico del estudiante, investigación, tecnología, infraestructura y servicios. Los docentes, no le conceden importancia por sobre las demás variables. En el caso de las autoridades académicas y administrativas,

tampoco se le concede importancia por sobre las demás variables.

Los estudiantes no le conceden importancia al perfil del docente por sobre las demás variables. Tampoco los docentes le conceden un valor importante por sobre las demás variables. A diferencia de las autoridades académicas y administrativas que si le conceden un valor importante en la calidad educativa superior por sobre las demás variables.

En relación al pensamiento crítico de los estudiantes, los estudiantes no le conceden importancia por sobre las demás variables. Los docentes si le conceden valor importante como factor de incidencia en la calidad educativa superior, por sobre las demás variables. Las autoridades académicas y administrativas de la Facultad, no le conceden un valor importante por sobre las demás variables.

Al consultarles sobre la investigación, los estudiantes indican que no es importante por sobre las demás variables; los docentes si lo consideran importante por sobre las demás variables. Las autoridades académicas y administrativas de la Facultad, si consideran importante la investigación por sobre las demás variables.

Los estudiantes, le conceden un valor importante a la tecnología por sobre las demás variables mientras los docentes no consideran importante la tecnología por sobre las demás variables. De igual forma, las autoridades académicas y administrativas de la Facultad, no le conceden importancia por sobre las demás variables. El estudio refleja una valoración de la calidad educativa en la Facultad de Ciencias Económicas muy dispersa y una baja percepción favorable de la calidad educativa en la Facultad de Ciencias Económicas.

Referencias Bibliográficas

- Agudelo Velásquez, O. L., Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., y Ruiz Luis, M. (2023). Reconociendo contextos: escenarios de aprendizaje apoyados en tecnología. *Hachetetepe. Revista científica en Educación y Comunicación*, (26), 1-11. <https://doi.org/10.25267/Hachetepe.2023.i26.1105>
- Barrientos Piñeiro, C. A. y Marichal Guevara, O. C (2019^a). Competencias y liderazgo directivo para promover la participación de familias y comunidad en las escuelas. En J. Weinstein. (Eds.). Libro de actas del III Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora Escolar

- CILME 2019 (pp. 268-272). Universidad Diego Portales. <http://www.rilme.org/el-libro-de-actas-de-cilme-2019-ya-esta-disponible/>
- Beck, U. (1999). *¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo, Respuestas a la Globalización*. Barcelona, España: Piados. https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1496/mod_resource/content/1/beckulrichqueeslaglobalizacion.pdf
- Carneiro, R., Toscano J. y Díaz, T. (2021). *Los Desafíos de las TIC para el Cambio Educativo*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Fundación Santillana. <https://oei.int/wp-content/uploads/2011/08/desafios-de-las-tic-en-cambio-educativo.pdf>
- De la Orden, A. (2009). *Evaluación y Calidad: Análisis de un Modelo*. Estudios sobre Educación. Universidad de Navarra. Estudios sobre Educación, volumen 16 <https://doi.org/10.15581/004.16.22426>
- Domínguez Estrada, A. L., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M., y Mazariegos Biolis, W. R. (2024). Análisis de la gestión del conocimiento en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En O.C. Marichal Guevara, R. Bernal Díaz, M. Ruiz Luís, C.A. Barrientos Piñeiro, O.M. Moscoso Portillo, M.P. Cáceres Reche. (Eds). *Liderazgo, prácticas educativas y desarrollo sostenible: Hacia nuevos horizontes* (pp. 11-24). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9955845>
- García Gutiérrez, A. D., Ulloa Paz, E. A., Mazariegos Biolis, W. R., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M., Hinojo Lucena, F. J., Cáceres Reche, M. P., y Trujillo Torres J. M. (2023). *La educación intencional pedagógica. Para cuidar la vida*. Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/libros/la-educacion-intencional-pedagogica-para-cuidar-la-vida/9788411229975/>
- González, I. (2004). *Calidad en la Universidad Evaluación e Indicadores*. Salamanca, España: Universidad de Salamanca. <https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-7800-621-2>
- Ibañez, B. (1994). *Pedagogía y Psicología Interconductual*. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, volumen 20, Número 1. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmac/ar>

[ticle/view/23451/23870](#)

Marichal Guevara, O. C. y Barrientos Piñeiro, C. A. (2019). Conceptualización teórica competencia del liderazgo educacional en directores de escuelas. En J. Marín, G. Gómez, M. Ramos y M. Campos, *Inclusión. (Eds.). Tecnología y Sociedad: Investigación e Innovación en Educación* (pp. 1791-1802). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7415177>

Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., y Martínez Contreras, Y. (2019^b). Constructo teórico competencia liderazgo educacional para la formación permanente del director de escuela. En J. Weinstein. (Eds.). *Libro de actas del III Congreso Internacional sobre Liderazgo educativo y Mejora Escolar CILME 2019* (pp. 110-116). Universidad Diego Portales. <http://www.rilme.org/el-libro-de-actas-de-cilme-2019-ya-esta-disponible/>

Marichal Guevara, O. C., Rey Benguría, C. F., Molina Velasco, M., Perdomo Vázquez, J. M., López Rodríguez del Rey, M. M., Misas Hernández, J., Cáceres Reche, M. P., Aznar Díaz, I., Hinojo Lucena, F. J., Barrientos Piñeiro, C. A., Moscoso Portillo, O. M., Mazariegos Biolis, W. R., Roy Sadradín, D., Ruiz Luis, M., Bernal Díaz, R., Buendía Espinosa, M. A., Guajardo Castillo, C. A. y Javier Vidal, F. (2021). *Formación de la competencia liderazgo educacional en los directores de escuelas (2015-2020)*. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 11(3), 1-8. <http://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/1100/1266>

Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Cáceres Reche, M. P., Moscoso Portillo, O. M., y Barrientos Piñeiro, C. A. (2023). *Liderazgo, educación y desarrollo sostenible: Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RIILPE)*. Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=958786>

Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Moscoso Portillo, O. M., y Barrientos Piñeiro, C. A. (2023). *La administración en los centros educativos públicos y privados del departamento de Guatemala*. En O.C. Marichal Guevara, W.R. Mazariegos Biolis, M.P. Cáceres Reche, O.M. Moscoso Portillo y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Liderazgo,*

educación y desarrollo sostenible (pp. 81-104). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9581104>

Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Gatica Secaída, M. T. y Moscoso Portillo, O. M. (2021). *Indicios de liderazgo en directores de escuelas de la República de Guatemala*. En S. Alonso García, J.M. Trujillo Torres, A.J. Moreno Guerrero y C. Rodríguez Jiménez. (Eds.). *Investigación educativa en contexto de pandemia* (pp. 667-679). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8338309>

Marichal Guevara, O. C., Ramos Bañobre, J. & Rey Benguría, C. (2017). Virtual influence for educational leadership. *Revista* , 2(12), 11-25. http://www.nic-znanie.org.ua/images/docs/October_2017/Kharkiv_october_2017_part_2.pdf

Misas Hernández, J., López Rodríguez del Rey, M. M. y Marichal Guevara, O. C. (2022). Consideraciones pedagógicas y didácticas para la formación de líderes jóvenes. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)* (pp. 139-165). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681291>

Moscoso Portillo, O. M., Marichal Guevara, O. C., Rodríguez Torres, E., Mazariegos Biolis, W. R., & Noa Guerra, D. (2025). *Propuesta de un modelo de ética pública para la prevención de la corrupción en América Latina*. *Revista Multidisciplinaria Voces de América y El Caribe*, 2(1), 186-207. <https://doi.org/10.69821/REMUUVAC.v2i1.88>

Mora, J. (1991). *Calidad y Rendimiento en las Instituciones Universitarias*. Madrid, España: Consejo de Universidades. <https://es.scribd.com/document/604310394/1991-Calidad-y-Rendimiento-en-Las-Instituciones-Universitarias>

Navarro Corona, C., Marichal Guevara, O. C. y Mazariegos Biolis, W. R. (2022). Necesidades de formación y roles paralelos de la función directiva en la educación superior en México. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)* (pp. 139-165). Dykinson

S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681302>

Pérez, J. (2005). *Calidad de la Educación, Calidad en la Educación. Hacia su necesaria Integración*. Revista Educación XX1, volumen 8, pp. 11-36. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70600801>

Ramos, C. (2015). *Los Paradigmas de la Investigación Científica. Avances en Psicología*. Revista de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Revista UNIFE (23,1)

<https://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/167/159>

Ramos Bañobre, J. M., Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Dorta Martínez, M., Pla López, R. V., Moscoso Portillo, O. M., Hinojo Lucena, F. J., Cáceres Reche, M. P., Trujillo Torres J. M., Abreu Valdivia, O. y Rodríguez García, J. A. (2023). *Sistema para la gestión de la formación permanente en los directivos educacionales*. Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/libros/sistema-para-la-gestion-de-la-formacion-permanente-en-los-directivos-educacionales/9788411229982/>

RIACES. (2004). *Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación*. Madrid, España: Omán Impresores. <https://traductoreslaplata.org/wp-content/uploads/2021/06/6-EVALUACION-DE-LA-CALIDAD-Espanol.pdf>

UNESCO. (1998). *Actas de la Conferencia General, XXIX Reunión*. Paris, 12 de noviembre 1997. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000110220_spa